

SURXON DAVLAT QO`RIQXONASI YARIMQATTIQQANOTLI (HEMIPTERA: HETEROPTERA) HASHORATLARI TUR TARKIBI VA BIOEKOLOGIYASI

G.S. Mirzayeva

O`Z. R. FA Zoologiya instituti, biologiya fanlari doktori

Yu.B. Normo`minova

Termiz Davlat Universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxon davlat qo`riqxonasidagi yarimqattiqqanotli hashoratlari, ularning tur tarkibi to`g`risida ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so`zlar: Heteroptera, qandala, avlod,tur, fitofag, zoofag, dominant, landshaft, tog`.

Kirish

O'zbekistonda hasharotlar sinfini o'rganish 150 yillik tarixga ega bo'lsa ham, qandalalar turkumi to'laligicha o'rganilmagan, xatto qishloq ho'jaligida katta axamiyatga ega bo'lgan eng batafsil o'rganilgan Miridae oilasi vakillarining turlar miqdori faqat ma'lum bir hudud kesimida o'rganish bilan cheklanilgan. Respublikamizda mavjud bo'lgan qo'riqxonalaridan birontasida ham qandalalarni o'rganish borasida tadqiqotlar o'tkazilmagan.

Hozirda Respublikamizda hayvonot dunyosi ob'ektlarini muhofaza qilish va zararli turlariga qarshi kurashish chora-tadbirlarini ishlab chiqish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 19 sentyabrdagi «Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi» Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7 noyabrdagi «Hayvonot va o'simlik dunyosi ob'ektlarining davlat hisobini, ulardan foydalanish hajmlari hisobini va davlat kadastrini yuritish to'g'risida»gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son

«O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakatlar strategiyasi to'g'risida» gi Farmoni, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoevning 2020 yil 12 avgustdagi PQ-4805 sonli “Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi qarori doirasida belgilab berilgan vazifalar shular jumlasidandir.

Shuning uchun ham mazkur konvensiya bo'yicha davlat strategik tizimi vazifalarini bajarishda hasharotlarning bioxilma-xiligini o'rganish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot usullari va materiallari

Surxon davlat qo`riqxonasidagi yarimqattiqqanotli (Hemiptera: Heteroptera) hashoratlari ya`ni qandalalarining tur tarkibini o`rganish 2021-yil aprel- may oylari davomida ham antropogen ham tabiiy sharoitda amalga oshirildi.

Tadqiqotlar Kirichenko (1951), Kerzhner (1962), Asanova va Iskakov(1977) hamda Golub (2012) larning usullari asosida olib borildi.Qandalalarni yig`ishda diametric 34-40 sm bo`lgan entomologic tutqich (sachok) va diametri1x1 bo`lgan oq matodan foydalanildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi

Tadqiqotlar natijasida Surxon davlat qoriqxonasi Ko`hitang bo`limi hududida o`rganilgan yarimqattiqqanotsimon hashoratlarning o`rganilgan oilalar soni 10ta, urug`lar soni 22 ta, turlar soni 26ta ni tashkil etadi.

Oila	Urug`	Tur	No
Pentotomidae	Dolicaris	Dolicaris baccarum	1
	Carbocoris	Carbocoris coreanus iranus	2
		Carbocoris fuscispinus	3
	Brachynema	Brachynema germarii	4
	Eurydema	Eurydema ornate	5
		Eurydema. ventralis	6
	Aelia	Aelia acuminate	7

Scutellaridae	Sciocoris	Sciocoris cursitans	8
	Eurygaster	Eurygaster integriceps	9
Acanthosomatidae	Acanthosoma	Acanthosoma sp	10
	Brachycarenum	Brachycarenum tigrinus	11
	Corizus	Corizus hyoscyami	12
	Chorosoma	Chorosoma scillingi	13
	Rhopalus	Rhopalus parumpunctatus	14
		Rhopalus subrufus	15
Coreidae	Coreus	Coreus marginatus	16
	Enoplops	Enoplops scapha	17
	Alydus	Alydus calcaratus	18
Stenocephalidae	Dicranocephalus	Dicranocephalus setulosus	19
Pyrrhocoridae	Pyrrhocoris	Pyrrhocoris apterus	20
Lygaeidae	Nysius	Nysius groenlandicus	21
		Nysius graminicola	22
	Geocoris	Geocoris ater	23
Nabidae	Nabis	Nabis ferus	24
Anthocoridae	Orius	Orius niger	25
Reduviidae	Rhynocoris iracundus	Rhynocoris iracundus	26

Jadvaldan ko`rinib turganidek olib borilgan tadqiqotlar natijasida aniqlangan qandala turlari oilalar kesimida taqqoslab chiqqanimizda turlar snib o`yicha eng ko`pi Pentatomidae 7 ta tur (26%), Acanthosomatidae 6 ta tur (23%), Coridae 3 ta tur (12%), Lygaeidae 3 ta tur (12%), Scutellaridae 2 ta tur (7%), Nabidae 1 ta tur (4%), Anthocoridae (1), Reduviidae (1), Stenocephalidae (1), Pyrrhocorididae (1) larni tashkil etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda hozirda, Surxon davlat qo`riqxonasi Ko`hitang bo`limida yarimqattiqqanotsimon hashoratlarning oilalar 10ta, urug`lar 22ta, turlar soni esa 26 tani tashkil etadi. Qandala turlarining oila kesimida tarqalishiga ko`ra Pentatomidae (7), Acanthosomatidae (6), Coridae (3), Lygaeidae (3), Scutellaridae (2), Nabidae(1), Anthocoridae (1), Reduviidae (1), Stenocephalidae (1), Pyrrhocephalis (1) larni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Asanova R.B., Iskakov B.V. Вредные и полезные полужесткокрылые Казахстана. - Алма – Аты, 1977. – 202 б.
2. Golub V.B, Surikov M.N., Prokin A.A. Коллекции насекомых: сбор, обработка и хранение материала. – Москва, 2012. – 339 б.
3. Esenbekova P.A. Полужесткокрылых (Heteroptera) Казакистана. – Алматы, 2013. – 349 б.
4. Krichenko A.N. Методы сбора полужесткокрылых и изучения местных фаун. – Москва, 1957. – 123 б.
5. Krichenko A.N. Полужесткокрылых (Hemiptera: Heteroptera) Таджикистана. – Душанбе, 1964. – 259 б.
6. Krichenko A.N. Настоящие полужесткокрылые Европейской части СССР. М. Л., Изд – во АН СССР, М., 1951. – 423 б.